

¿Cómo introducir la perspectiva de género en la investigación en salud?

Conceptos y definiciones			
Sexo	Género	Identidad de género	Orientación sexual
Características biológicas (cromosomas, órganos y funciones reproductivas) que clasifican a humanos y animales.	Construcción social que define lo "femenino" y lo "masculino" según normas, símbolos y relaciones que varían según el contexto.	Vivencia íntima e individual del propio sexo y género, sentida y autodeterminada, coincide o no con el género socialmente asignado.	Atracción sexual y afectiva hacia personas del mismo o diferente género.

1 FORMACIÓN DEL EQUIPO INVESTIGADOR

- Comités de selección mixtos
- Formación sobre estereotipos
- Criterios objetivos e inclusivos
- Considerar modelos de carrera atípicos
- Conciliación

3 CONTENIDO Y PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN

- Incluir variable sexo y/o género
- Justificar la no utilización de la variable sexo/género
- Explicar la relevancia para los resultados
- Relacionar con investigaciones previas con perspectiva
- Evitar la adopción del masculino como norma general
- Representar todos los sexos/géneros
- Adoptar una perspectiva interseccional

5 ELABORACIÓN DEL ARTICULO

- Título y Abstract
- Introducción
- Metodología
 - Usar correctamente los términos sexo y género
 - Incluir la variable sexo y género
 - Justificar la elección de la población en estudio (sexo/género)
 - Indicar el sexo/género de la población en estudio (persona, animal, células, tejido...)
 - Representar equitativamente
 - Indicar el sexo de sujetos o donantes
- Resultados
 - Presentar los datos estratificados
 - Aportar los resultados del análisis según sexo/género
 - Indicar el sexo del animal o sexo/género de la persona en imágenes
- Discusión
 - Interpretar la influencia del sexo/género en los resultados
 - Justificar la ausencia de análisis por sexo y género en las limitaciones
 - Revisar sesgos y perspectiva de género en estudios previos
 - Utilizar lenguaje inclusivo

2 CULTURA Y CLIMA DEL EQUIPO INVESTIGADOR

- Oportunidades equitativas
- Sensibilidad de género
- Formación en perspectiva de género
- Compromiso de la dirección
- Formación y sensibilización
- Equidad en el liderazgo

4 PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE LA REVISTA

- Paridad en los comités editoriales
- Paridad en los comité científicos
- Revisión doble ciego
- Visibilidad en las referencias bibliográficas
- Nombres completos de las autorías
- Desagregación de los datos sexo/género
- Uso de lenguaje inclusivo

Evalúa la perspectiva de género en todas las etapas de tu investigación

SCAN ME

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17087748>

MJER-PI-21-3-02N

¿Y si te dijéramos que la doble hélice del ADN se descubrió... gracias a una mujer invisibilizada?

- La famosa "Fotografía 51", clave para identificar la estructura del ADN, fue tomada por Rosalind Franklin en 1952.
- Su trabajo fue usado sin su permiso por Watson y Crick, quienes ganaron el Nobel en 1962.
- Rosalind falleció en 1958, sin haber recibido reconocimiento en vida.

Rut Lucas-Domínguez, Cristina Rius, Andrea Sixto-Castoya, Betlem Ortiz (2026). ¿Cómo introducir la perspectiva de género en la investigación en salud?.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19731267>